

LA INCIDENCIA DEL DERECHO DE LA UE EN LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA STJUE DE 16 DE ENERO DE 2025, ASUNTO C-277/23 (Erasmus +)

Yohan Andrés Campos Martínez
Profesor contratado doctor interino
Centro Internacional de Estudios Fiscales
Universidad de Castilla La Mancha
<https://orcid.org/0000-0002-1676-4924>

1. Introducción: de la armonización de segundo grado en la tributación directa de los Estados miembros

Es ampliamente reconocido que la Unión Europea (EU) no tiene competencia formal sobre la tributación directa de sus Estados miembros¹. Esta limitación, encuentra su fundamento en el derecho originario, que constituye la principal fuente normativa en la construcción de la UE. La magnitud de esta afirmación se comprende desde tres perspectivas. La primera, debido al impacto que los principios de atribución, proporcionalidad y subsidiariedad —consagrados en los artículos 4 y 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE)— tienen sobre los ordenamientos internos de los Estados miembros. La segunda, con ocasión a los esfuerzos por armonizar las disposiciones fiscales dentro de la UE que, desde la perspectiva los artículos 110 a 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), exclusivamente rige en el ámbito de la tributación indirecta. Y, la tercera, la encontramos en el artículo 115 del TFUE, en donde se establece que la intervención supranacional en asuntos no atribuidos a la Unión solo tendrá lugar cuando la fiscalidad afecte directamente el funcionamiento del mercado interior².

No obstante, también es un hecho indiscutible que, poco a poco, la UE ha ido ganando terreno en la armonización de los impuestos sobre la renta de los Estados miembros (sociedades y personas físicas)³. De este modo, en la evolución, desarrollo y consolidación del ordenamiento supranacional ha quedado en evidencia que, en el ámbito de la fiscalidad directa, los Estados miembros cuentan con significativas limitaciones a la hora de desarrollar las normas en los impuestos sobre la renta, a pesar de que la UE no cuenta con una atribución de competencias en ese sentido. Todo ello, con ocasión a las

¹ Tal y como lo explica Tejerizo López, aunque se trata de una regla que no está explicitada en los Tratados, es admitida de forma unánime. Tejerizo López, J. M. (2014-2015): “La Unión Fiscal en la UE”, *Revista de Derecho de la Unión Europea*, n.º 27 - 28, pp. 90 y 91.

² En ese sentido, se ha pronunciado el TJUE en Sentencias, entre otras, de 12 de mayo de 1998, Gilly, C-336/96, ECLI:EU:C:1998:221, apartados 24 y 30; de 21 de septiembre de 1999, Saint-Gobain ZN, C-307/97, ECLI:EU:C:1999:438, apartado 57; 19 de enero de 2006, Bouanich c. Skatteverket, C-265/04, ECLI:EU:C:2006:51, apartado 49; de 12 de diciembre de 2007, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C -374/04, ECLI:EU:C:2006:773, apartado 81; y, de 24 de octubre de 2018, Sauvage y Lejeune c. État Belge, C-602/17, ECLI:EU:C:2018:856, apartado 22

³ Villar Ezcurra, M. (2010): “El impacto de la jurisprudencia comunitaria en la armonización y coordinación fiscal”, en Lasarte Alvarez, (Dir.), *Unión Europea. Armonización y coordinación fiscal tras el Tratado de Lisboa*, Universidad Pablo Olavide y Scuola Europea di Alti Studi Tributari, pp. 91 y ss.

necesidades que plantea la creación del mercado único⁴, el fortalecimiento de la cooperación administrativa, el desarrollo de un entorno empresarial que fomente la competitividad, la lucha contra el fraude fiscal, la protección de las libertades y principios que rigen el ordenamiento supranacional y, de manera especial, con el denominado “*activismo judicial*”⁵ del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Cierto es que los Estados miembros se han mostrado proclives a alcanzar el consenso necesario para alcanzar la armonización de ciertas medidas vinculadas con la tributación directa a nivel empresarial⁶. No obstante, también es cierto que, en el ámbito de la renta de las personas físicas, la armonización ha sido tácita⁷. Aquí, habremos de encontrar la relevancia que vienen teniendo las decisiones del TJUE a la hora de confrontar asuntos en donde la norma tributaria de un Estado miembro llega a atentar o infringir los principios del Derecho supranacional y/o las cuatro libertades fundamentales del mercado único (libre movilidad de personas, bienes, servicios y capitales)⁸.

En consecuencia, a través de sus decisiones, el TJUE ha ido modelando los tributos sobre la renta de las personas físicas de los Estados miembros de manera indirecta con ocasión a la aplicación de los principios de primacía, efecto directo y responsabilidad Estatal por infracción del Derecho de la UE⁹. Por ello, sus decisiones pueden dar lugar a la inaplicación de las normas nacionales que contradigan el ordenamiento supranacional, garantizando la primacía de este y la protección de los derechos reconocidos en su marco jurídico. Asimismo, permiten la posibilidad de obtener una reparación por los perjuicios económicos derivados de la transgresión de los fundamentos, objetivos, principios, libertades y derechos que sustentan la construcción de la Unión.

De este modo, aunque los Estados miembros aún conservan su autonomía fiscal para estructurar sus tributos sobre la renta de las personas físicas en función de sus políticas y objetivos sociales y económicos, esta autonomía no es absoluta. Se encuentra limitada, ya que, antes de implementar cualquier medida tributaria, se debería llevar a cabo un

⁴ MAROTO SIFRES, J.R. (2017): “La armonización negativa de la imposición directa en la UE. Las razones imperiosas de interés general en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE”, *Documentos de Trabajo*, n.º 4/2017, IEF, p. 7.

⁵ ARAGÓN REYES, M. (1995): “La Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea: la reforma de la Constitución”, *La Constitución española en el Ordenamiento Comunitario Europeo*, Vol. I, Ministerio de Justicia, Madrid, p. 1052.

⁶ Es por ello por lo que, hoy en día, contamos con diversas Directivas, las cuales tienen como objetivo la lucha contra el fraude fiscal, evitar la doble imposición y mejorar la cooperación administrativa. Ejemplo de ello son: Directiva 2003/49/CEE del Consejo relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros; Directiva 2011/96/UE relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes; Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia); y, la más reciente, Directiva (UE) 2022/2523 del Consejo de 14 de diciembre de 2022 relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión

⁷ La doctrina la identifica como indirecta, negativa o de segundo grado. Por todos, Villar Ezcurra, M. (2010): ob. cit., p. 92; Poza Cid, R. y Sanaella Vallejo, M. (2010): “La coordinación de la fiscalidad directa en la unión europea”, *Crónica Tributaria*, n.º 137, IEF, p. 200; y, García Caracuel, M. (2024): *La incidencia del ordenamiento jurídico europeo en la configuración del Derecho Tributario español. Los derechos fundamentales y medidas de control del fraude fiscal*, Atelier, p. 14.

⁸ Así lo podemos ver, entre muchas otras, en las ya clásicas STJUE de 27 de junio de 1996, as: C-107-94, P.H. Asscher c. Staatssecretaris Financiën; y, de 22 de marzo de 2007, as: C-383/05, Raffaele Talotta c. État belge.

⁹ García Caracuel, M. (2024): ob. cit., pp. 13 y 20.

análisis prospectivo de los posibles efectos que la norma tributaria nacional genera sobre el ordenamiento supranacional. De lo contrario, los Estados miembros corren el riesgo de que un Tribunal las considere contrarias al Derecho de la UE, lo que podría derivar en su inaplicación, en la obligación de reconocer derechos respaldados por la Unión y/o en la necesidad de resarcir los perjuicios ocasionados.

Precisamente, es en este contexto que se enmarca la reciente sentencia del TJUE de 16 de enero de 2025, [asunto C-277/23](#), en la que se analiza la compatibilidad con el Derecho de la UE de las condiciones y límites establecidos por el ordenamiento tributario de un Estado miembro para que los contribuyentes puedan acceder a ciertos beneficios fiscales por tener hijos a cargo. En particular, la sentencia examina si resulta contrario al Derecho de la UE que el acceso a dichos beneficios se vea restringido cuando el descendiente, que genera el derecho a la deducción fiscal, percibe ingresos que superan el límite establecido debido a su condición de beneficiario de una beca Erasmus+, la cual facilita su movilidad académica dentro de la UE.

2. Becas erasmus y tributación familiar: ¿un obstáculo a la libre circulación en la UE? (STJUE de 16 de enero de 2025, [asunto C-277/23](#))

2.1. Los antecedentes y hechos del caso

En los ordenamientos jurídico-tributarios a nivel global, los impuestos sobre la renta de las personas físicas se estructuran como gravámenes personales y directos, que buscan gravar una capacidad económica conforme a las circunstancias personales y familiares del contribuyente. Por ello, es habitual que los ordenamientos introduzcan ajustes en la base imponible, la tarifa o la cuota tributaria para alcanzar tal fin. Entre los factores relevantes que se tiene en cuenta para delimitar dicha capacidad de pago se prevén exenciones, deducciones o la no sujeción de ciertas rentas en función de criterios subjetivos u objetivos y se establecen mínimos personales y familiares, aplicables cuando el contribuyente tiene descendientes o ascendientes a su cargo. Con ello, se busca exonerar de gravamen aquellos recursos indispensables para cubrir las necesidades básicas del contribuyente y su unidad familiar, garantizando un nivel de vida digno.

En este marco, los beneficios fiscales por descendientes a cargo desempeñan un papel crucial en la promoción de un sistema tributario más equitativo, al reconocer la carga económica que supone su sostenimiento. De esta manera, se evita que los contribuyentes con responsabilidades familiares sean gravados de manera desproporcionada, permitiendo una redistribución más justa de los recursos. Sin embargo, la aplicación de estos beneficios suele estar sujeta a diversas condiciones y límites, con el fin de asegurar que la capacidad económica del contribuyente se ajuste a la realidad de sus cargas familiares. Para ello, los Estados establecen requisitos que los descendientes deben cumplir, como la convivencia con el contribuyente, la presencia de una discapacidad, la edad máxima permitida o un límite de ingresos por parte del sujeto dependiente¹⁰. Este

¹⁰ Por ejemplo, en el caso español, el art. 58 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, establece que, para poder aplicar este mínimo, la norma exige la concurrencia de 3 requisitos: a) Que el descendiente sea menor de 25 años a la fecha de devengo del Impuesto (normalmente, el 31 de

último suele emplearse para determinar si el descendiente puede mantenerse económicamente por sí mismo, lo que impacta directamente en la concesión de la ventaja fiscal.

Este es el caso analizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Una contribuyente en Croacia aplicó la deducción fiscal por hijo a cargo conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ZPD). Sin embargo, su hijo, estudiante a tiempo completo, recibió una ayuda económica Erasmus+ de 1.840 euros para una estancia académica en Finlandia en 2014/2015. La Administración Tributaria croata auditó la declaración y determinó que, aunque las becas Erasmus+ están exentas de tributación para el beneficiario, deben considerarse al evaluar la capacidad económica del progenitor. El artículo 36.4 de la ZPD establecía que el beneficio fiscal solo es aplicable si el descendiente no recibía ingresos imponibles, exentos u otras retribuciones que superen cinco veces la deducción permitida. Como la ayuda Erasmus+ superó este umbral (11.000 kunas, aproximadamente 1.460 euros), la Administración denegó la deducción y exigió a la contribuyente el pago de 4.500 kunas (aproximadamente 597 euros) para regularizar su situación.

Ante esta decisión, la contribuyente recurrió en diversas instancias administrativas y judiciales hasta llegar al Tribunal Constitucional croata. En dicho recurso, la contribuyente afectada argumentaba que dicha restricción, que le impedía disfrutar del beneficio fiscal, podía llegar a atentar contra la obligación de proteger los derechos subjetivos de los que dispone en virtud del Derecho de la Unión prevista en la Constitución croata (art. 141.c). Derechos que se verían vulnerados al generar una discriminación prohibida y al impedir la libre circulación de los ciudadanos europeos, tal y como se protege en el Derecho originario.

Con ocasión a las alegaciones presentadas y entendiendo que no había jurisprudencia del Tribunal de Justicia que permita responder a las cuestiones, el Tribunal Constitucional croata decide plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal supranacional. Ofreciendo un resumen de las cuestiones prejudiciales planteadas en un solo bloque jurídico, podríamos decir que, el objetivo era que el TJUE analizara si se adecua al Derecho de la UE (arts. 18, 20 y 21 TFUE) una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual un progenitor pierde su derecho a aumentar la deducción de base anual del impuesto sobre la renta por hijo a cargo cuando ese hijo, como estudiante, que ha ejercido la libertad de circular y residir en otro Estado miembro por motivos de aprendizaje, se ha visto beneficiado económicamente por una ayuda a la movilidad Erasmus +.

2.2. La decisión del TJUE: El Impacto Tributario de las ayudas Erasmus + en la tributación familiar

2.2.1. Sobre la admisibilidad

diciembre), salvo que se trate de descendientes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, en cuyo caso podrá aplicarse el mínimo por descendientes, cualquiera que sea su edad, siempre que se cumplan los restantes requisitos. b) Que el descendiente conviva con el contribuyente en la fecha de devengo del impuesto (normalmente, el 31 de diciembre). Y, c), Que el descendiente no haya obtenido en el ejercicio a autoliquidar rentas superiores a 8.000 euros anuales, excluidas las rentas exentas del impuesto. Moreno González, S. (2024): "El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II)", en Alonso González, L.M.; Collado Yurrita, M.Á. y Moreno González, S. (Dirs.), *Manual de Derecho Tributario: Parte Especial*, 8ª ed., Atelier, pp. 118 y 119.

El Tribunal supranacional parte por resolver de manera muy rápida las cuestiones que se habían objetado sobre la admisibilidad de la cuestión. En ese sentido, el Gobierno croata argumentaba, de un lado, la improcedencia de la cuestión por cuanto la demandante en el procedimiento, que era la contribuyente que había aplicado el beneficio fiscal por hijo a cargo, no era quien había ejercido ella misma la libertad de circulación; mientras que, de otro lado, se planteaba que la aplicabilidad de la medida tributaria puesta en tela de juicio era una cuestión puramente interna al ser parte de la soberanía tributaria de los Estados miembros.

Conforme a lo anterior, el TJUE (apartado 26) concluye que, las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal gozan de presunción de pertinencia y, sólo es posible abstenerse de pronunciarse si la interpretación solicitada no tiene relación con el litigio, es hipotética, o carece de los elementos necesarios para una respuesta útil¹¹. Lo que no ocurre en este asunto¹² y, por ello, habría de considerarse las argumentaciones expuesta por el órgano jurisdiccional remitente. Así mismo, manifiesta que, el asunto está suficientemente vinculado con el Derecho de la UE (apartado 50). En primer lugar, porque así lo considera el propio Tribunal remitente en su cuestión y; en segundo lugar, por cuanto, la aplicación de los Derechos eventualmente vulnerados, pueden ser aplicados de manera directa sobre quien ejerce el derecho, empero, también, por aquellos que, teniendo a su cargo a ese primer ciudadano, puedan verse perjudicados por cualquier restricción¹³. Ahora, en cuanto a la calificación del asunto como meramente interno, el TJUE dictamina que no es una cuestión que tratar en la admisibilidad, sino que es parte del fondo del asunto. En consecuencia, se considera que procede el estudio del asunto en esta instancia.

2.2.2. Sobre el fondo

Las cuestiones planteadas se fundamentan en tres puntos sobre los que el órgano jurisdiccional remitente considera puede haber una vulneración del Derecho de la UE:

a) Prestación familiar y discriminación: Se examina si el derecho a la deducción fiscal por un hijo a cargo puede ser calificado como una prestación familiar según el artículo 67 del Reglamento n.º 883/2004. De ser así, la norma local podría generar una discriminación y falta de proporcionalidad.

b) Discriminación indirecta por nacionalidad: Se cuestiona si la norma infringe el artículo 18 del TFUE al tratar de forma desfavorable a contribuyentes croatas cuyos hijos reciben una beca Erasmus+ para trasladarse a Estados con un mayor coste de vida, en comparación con aquellos cuyos hijos no reciben la ayuda o se desplazan a países con costos similares o inferiores.

¹¹ Así, la STJUE de 21 de diciembre de 2023, Royal Antwerp Football Club, C-680/21, EU:C:2023:1010, apartado 35.

¹² En ese sentido, se explican en las [Conclusiones del Abogado General Sr. Maciej Szpunar](#), presentadas el 4 de julio de 2024, ECLI:EU:C:2024:583, apartado 33

¹³ Relevante será para el asunto, la STJUE de 15 de noviembre de 2016, Ullens de Schooten, C-268/15, EU:C:2016:874, apartados 50 a 53. En esta, el Tribunal trató de sistematizar y enumerar aquellas circunstancias que, a pesar de ser asuntos vinculados a situaciones puramente internas, son admisibles dentro de los procedimientos prejudiciales.

c) Restricción a la libre circulación: Se analiza si la exclusión del beneficio fiscal por tener un hijo que recibe una beca Erasmus+ constituye una restricción injustificada a la libre circulación de los estudiantes, en virtud de los artículos 20 y 21 del TFUE.

Las dos primeras cuestiones son descartas por parte del TJUE de una manera categórica. De este modo, no considera aplicable el Reglamento n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. La razón se encuentra en que, estamos ante un beneficio fiscal que reduce, en determinadas circunstancias, la carga impositiva derivada del impuesto sobre la renta y, en consecuencia, no puede ser considerado como una “*prestación familiar*” cubierta por la norma al no ser un beneficio reconocido “*en especie o en metálico*”¹⁴ (apartado 31). En ese mismo sentido, no considera aplicable al caso el art. 18 TFUE, a través del cual se prohíben las discriminaciones manifiestas basadas en la nacionalidad, así como cualquier forma de discriminación encubierta que, aplicando otros criterios de diferenciación, conduzca de hecho al mismo resultado¹⁵.

El TJUE entiende que no es posible advertir una vulneración del principio de igualdad de trato, bajo dos premisas. La primera, por cuanto, la protección de principio demanda que las situaciones sean comparables y que estas no sean tratadas de forma diferente, salvo que la discriminación esté objetivamente justificada¹⁶. Y, en este caso, donde la cuestión se enfoca en una medida interna de un Estado miembro relacionada con la tributación directa sobre la que la UE no tiene competencias, el juicio de comparabilidad de las situaciones debe realizarse teniendo como marco un único sistema fiscal¹⁷. La segunda, debido a que, para poder hacer el juicio de comparabilidad es necesario identificar un grupo de referencia con el que pueda compararse la situación de la recurrente en el litigio principal. Así, tal y como lo reconoce el propio órgano jurisdiccional remitente, con ocasión a la especialidad de las ayudas concedidas en virtud de este programa, que tienen en cuenta diversas variables como el Estado miembro de destino y su coste de vida¹⁸, las situaciones entre progenitores son difícilmente comparables¹⁹ (apartado 32).

Ahora, en donde está la clave del asunto es en la tercera cuestión, la cual versa sobre la vulneración del derecho a la libre circulación de las personas. En esta, el TJUE entiende que (apartado 47), la limitación al beneficio fiscal previsto en el apartado 5 del artículo 36 de la ZPD constituye una restricción injustificada a la libre circulación de los estudiantes en el sentido de los artículos 20 y 21 del TFUE.

Sus fundamentos los podemos sintetizar en 5 puntos principales:

¹⁴ Lo anterior, tal y como se describe en el art. 1. z) del Reglamento n.º 883/2004

¹⁵ En ese sentido, las SSTJUE de 12 de febrero de 1974, Sotgiu, C-152/73, EU:C:1974:13, apartado 11; de 14 de febrero de 1995, Schumacker, C-279/93, EU:C:1995:31, apartado 26; y de 24 de febrero de 2015, Sopora, C-512/13, EU:C:2015:108, apartado 23.

¹⁶ Postura sostenida por el Tribunal de Justicia en un asunto sobre la denominada reducción impositiva facultativa. Así, la STJUE de 9 de septiembre de 2021, Hauptzollamt B, C-100/20, EU:C:2021:716, apartados 31 y 32.

¹⁷ STJUE de 15 de septiembre de 2011, Schulz-Delzers et Schulz, C-240/10, EU:C:2011:591, apartado 40.

¹⁸ Así constaba en la versión de Guía del programa Erasmus + de la Comisión Europea, en su versión de 2014. De igual manera consta en la versión actual. Comisión Europea, Erasmus + Guía del programa, Versión 2, 20 de enero, 2025, pp. 72 a 75 disponible en: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2025-02/erasmus-programme-guide-v2.2025_es.pdf.

¹⁹ Explicado en ese sentido en los apartados 58 a 60 en las Conclusiones del Abogado General Szpunar

- La fiscalidad directa hace parte de las potestades que se han reservado los Estados miembros, por ende, el ordenamiento supranacional no se opone, en principio, a que los Estados miembros graven rendimientos financiados con fondos de la Unión²⁰ (apartado [35](#)). Sin embargo, la forma en cómo se despliegan estas potestades tributarias no deben producir efectos nocivos para los objetivos planteados desde el Derecho supranacional. Esto será aún más relevante, cuando se pueden llegar a comprometer los principios, libertades y derechos que se le reconocen a los ciudadanos en las disposiciones del TFUE, tal y como sucede con la libertad de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros²¹ (apartado [34](#)).

- Siendo la reclamante una ciudadana croata, el TJUE considera que, la misma tiene el estatus de ciudadanía europea conforme se establece en el art. 20 TFUE. En consecuencia, los derechos reconocidos por el art. 21.1 TFUE, a través del cual se garantiza la libertad de circulación y residencia, son aplicables y pueden ser invocados tanto para el estado de destino, como para el de origen²². Conforme a lo anterior, el Tribunal supranacional reitera que, las normas nacionales no pueden generar consecuencias desfavorables sobre aquellos ciudadanos que ejercen el mencionado derecho. De lo contrario, se erigirían como un obstáculo para que las facilidades ofrecidas por el TFUE no produzcan plenos efectos, disuadiendo al ciudadano de ejercerlos para no verse perjudicado (apartados [38 y 39](#)).

- Todo lo anterior, adquiere relevancia y es plenamente aplicable si se analiza la situación conforme a los compromisos asumidos por la UE en “*Educación, Formación Profesional, Juventud y Deporte*” que se recogen en el art. 6. e) TFUE. Especialmente, sobre aquellas acciones recogidas en el art. 165.2 TFUE, en donde se establecen los objetivos supranacionales para fomentar la movilidad de estudiantes y profesores (apartado [40](#)). Allí, es en donde encontramos el programa Erasmus+, que busca promover la movilidad de los estudiantes dentro de la Unión. A través de este programa, se concede una ayuda económica destinada a sufragar los costes adicionales generados por la movilidad de los estudiantes, permitiéndoles desarrollar sus estudios en diferentes Estados miembros, independientemente de su lugar de origen²³. Siendo un programa que, tiene como objetivo, no sólo reforzar la dimensión europea de la educación y de la formación, sino que también, desde nuestra perspectiva, ayudar a la creación del mismo concepto de identidad y ciudadanía europea recogida en el artículo 20 TFUE²⁴, el legislador europeo entendió la importancia de alentar a los Estados miembros para que,

²⁰ Por todas, las SSTJUE de 14 de febrero de 1995, Schumacker, C-279/93, EU:C:1995:31, apartado 21; de 7 de septiembre de 2023, Finanzamt G, C-15/22, EU:C:2023:636, apartado 64; y, de 23 de noviembre de 2023, Ministarstvo financija, C-682/22, EU:C:2023:920, apartado 33

²¹ En ese sentido, Sarrión Esteve, J. (2024): “Nuevas reflexiones sobre la libre circulación de personas y el derecho de residencia como derechos fundamentales en la UE. Un estudio de su origen, titularidad, ámbito de aplicación y la más reciente jurisprudencia”, *Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, n.º 46, Comunidad de Madrid, p. 192. En ese mismo sentido, la STJUE de 12 de julio de 2005, Schempp, C-403/03, EU:C:2005:446, apartado 19.

²² Reconocido en ese sentido por las SSTJUE de 22 de febrero de 2024, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, C-491/21, EU:C:2024:143, apartado 26

²³ Para mayor profundidad sobre la importancia del programa Erasmus + se recomienda ver el estudio ofrecido en los apartados [43 a 53](#) de las Conclusiones del Abogado General Szpunar

²⁴ Así se desprende del análisis que hace el Abogado General Szpunar en sus conclusiones (apartado [2](#)), al considerar que el programa Erasmus también encuentra su fundamento en el artículo 2 del TUE, al ser un vehículo intencionado para promover los valores de la UE

en respeto de su soberanía, eximan de cualquier carga fiscal y de seguridad social las mencionadas ayudas²⁵.

- Consecuencia de lo anterior, el TJUE recuerda que, el TFUE “*no garantiza que el ejercicio del derecho a la libre circulación sea neutro en materia de tributación*”, pues los Estados miembros pueden ofrecer disparidades legislativas dentro de su autonomía fiscal. No obstante, el hecho de que el mismo Estado miembro sea participe del programa Erasmus +, implica que este debe estar dispuesto a garantizar que la tributación de estas ayudas no produzca una restricción injustificada del derecho en cuestión (apartados [43 y 44](#))²⁶. De este modo, en el presente caso, si bien, la ayuda no se consideraba sujeta a ningún impuesto, sí que se tiene en cuenta a efectos del cálculo del impuesto sobre la renta del recurrente, afectando la aplicación del beneficio fiscal por hijos a cargo. Bajo este fundamento, entiende que los efectos negativos de dicha normativa terminarían por disuadir a los nacionales de dicho Estado miembro de ejercer su libertad de circulación y perjudicaría las acciones supranacionales que fomentan la movilidad de los estudiantes a través del programa Erasmus + (apartados [46 y 47](#)).

- Aunque el Gobierno croata había cuestionado la aplicabilidad del derecho a la libre circulación, ya que no fue el recurrente quien ejerció dicho derecho, sino su hijo a cargo, el TJUE desvirtúa dicho posicionamiento jurídico. En ese sentido, advierte que, si tenemos en cuenta que el hijo depende económicamente de su progenitor para sufragar sus gastos de subsistencia y formación profesional y hasta el propio legislador croata concede un beneficio fiscal con ocasión a dicha dependencia, “*procede considerar que tanto el hijo a cargo como su progenitor contribuyente pueden, en circunstancias como las del litigio principal, invocar el artículo 21 TFUE y las disposiciones adoptadas para su aplicación*” (apartado [52](#))²⁷.

- Por último y para cerrar sus fundamentos jurídicos, el TJUE aclara que es posible que una norma nacional pueda restringir el derecho a la libre circulación y residencia. Ello, sólo sucederá cuando la restricción planteada no genere discriminación por nacionalidad, se base en consideraciones objetivas de interés general y sea proporcionada al objetivo legítimamente perseguido²⁸. Así, entendiendo que este no es un asunto de discriminación por nacionalidad, tal y como se había explicado anteriormente, el Tribunal supranacional procede a estudiar la concurrencia de los otros dos elementos.

En este caso, entiende el TJUE que, se puede comprobar la existencia de un interés general en la medida aplicada, pues la normativa nacional controvertida en el asunto

²⁵ En ese sentido, el considerando 40 del Reglamento n.º 1288/2013. Hoy en día el programa Erasmus + está regulado en el Reglamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2021. Así, en su considerando 57, establece de igual manera que, “También debe instarse a los Estados miembros a exentar dichas subvenciones de cualesquiera impuestos y cotizaciones sociales, de conformidad con su Derecho nacional”.

²⁶ Ya el TJUE había puesto de relieve en diversas decisiones la relación entre la libertad de circulación y los objetivos de la Unión en el ámbito de la educación superior y la formación. Así, se resaltan las SSTJUE de 23 de octubre de 2007, Morgan y Bucher, C-11/06 y C-12/06, EU:C:2007:626, apartado 28; de 26 de febrero de 2015, Martens, C-359/13, EU:C:2015:118, apartado 24; y, de 24 de octubre de 2013, Thiele Meneses, C-220/12, apartado 24.

²⁷ En ese sentido, Mangas Martín, A. y Liñán Noguerras, D.J. (2020): *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, 10.ª edición. Tecnos, pp. 162-163. Así mismo se ha reconocido en las SSTJUE de 12 de julio de 2005, Schempp, C-403/03, EU:C:2005:446, apartado 25; y de 13 de septiembre de 2016, Rendón Marín, C-165/14, EU:C:2016:675, apartados 42 y 43.

²⁸ STJUE de 22 de febrero de 2024, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, C-491/21, EU:C:2024:143, apartado 52.

objeto de estudio, reconoce medidas que buscan tener en cuenta la capacidad contributiva real de los progenitores sujetos al impuesto sobre la renta, con el fin de evitar que se infravalore dicha capacidad. Por ende, los límites a la deducción por hijos a cargo estarían acordes con los principios de igualdad y equidad del sistema fiscal y de buena gestión de los recursos públicos limitados (apartados [54 a 56](#))²⁹.

Sin embargo, a la hora de realizar el juicio de proporcionalidad de la medida, el TJUE interpreta que las medidas implementadas por la normativa croata no garantizan la realización del objetivo legítimo que persiguen y puede ir más allá de lo necesario para alcanzarlo. Dicha observación se justifica en que, para garantizar la consecución del objetivo legítimo es necesario que la norma nacional ofrezca medidas coherentes y sistemáticas. Lo anterior, queda en evidencia por cuanto el reconocimiento de las ayudas a la movilidad dentro del mencionado programa no conduce a reducir los gastos de los progenitores al cumplir con su obligación de manutención de los hijos a cargo, ni mucho menos, se genera un aumento de los ingresos que mejoren la capacidad contributiva de estos a la hora de cumplir con sus obligaciones tributarias (apartado [61](#)). De modo que, dicha medida se constituiría en una carga fiscal más gravosa para la recurrente, si asumimos que en ningún caso sus ingresos se han incrementado, ni tampoco sus gastos hayan disminuido (apartado [62](#)).

Concluye el Tribunal de Justicia resolviendo la cuestión prejudicial afirmando que, “*los artículos 20 TFUE y 21 TFUE, en relación con el artículo 165 TFUE, apartado 2, segundo guion, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la normativa de un Estado miembro que, para determinar la cuantía de la deducción de base de carácter personal a la que tiene derecho un progenitor contribuyente por hijo a cargo, tiene en cuenta la ayuda a la movilidad por motivos de aprendizaje de la que ha disfrutado el hijo en el marco del programa Erasmus +, con la consecuencia, en su caso, de la pérdida del derecho a incrementar dicha deducción al calcular el impuesto sobre la renta*”.

3. Conclusiones

El ejercicio de la soberanía tributaria que aún ostentan los Estados miembros para delimitar los elementos esenciales en los tributos directos dentro del marco jurídico que ofrece la UE, se ha convertido en una cuestión al que debemos prestar mucha atención. El hecho de definir la capacidad de pago por parte de los ordenamientos tributarios de los Estados miembros conforme a políticas sociales y económicas, sin realizar un juicio sobre la existencia de un interés general que proteger y sobre la proporcionalidad de la medida con el objetivo perseguido, los puede llevar a sobrepasar con facilidad los límites establecidos por el Derecho de la UE³⁰.

En este caso particular, la normativa croata cuestionada parecía alinearse con el objetivo de las ayudas Erasmus+ a nivel supranacional. Esto se reflejaba en la exención de dicha ayuda dentro del impuesto sobre la renta del beneficiario. Así mismo, se podía advertir en el reconocimiento que hace el TJUE sobre la existencia de un interés legítimo a la hora

²⁹ STJUE de 21 de diciembre de 2021, Finanzamt V, C-394/20, EU:C:2021:1044, apartado 52.

³⁰ Así, Hyltén-Cavallius, K. (2025): “Direct Taxation Rules dissuading Student Mobility within the EU: Case C-277/23, Ministerstvo financija (Bourse Erasmus+)”, *Eulawlive*, 13 de febrero, disponible en: <https://eulawlive.com/op-ed-direct-taxation-rules-dissuading-student-mobility-within-the-eu-case-c-277-23-ministarstvo-financija-bourse-erasmus/>.

fijar un umbral que evite la subestimación de la capacidad económica del contribuyente al aplicarse una deducción por un hijo que cuente con recursos suficientes para su propio sostenimiento. No obstante, la inclusión de la ayuda recibida por el hijo dentro del límite que restringía el acceso del progenitor al beneficio fiscal generaba un efecto contrario al objetivo de equidad social que dichas normas buscan promover. Esto se debe a que, al ir más allá de su finalidad, la normativa interpretaba la ayuda como un ingreso o una reducción de gastos, cuando en realidad su propósito era compensar el sobrecoste derivado de la movilidad del hijo a cargo.

Es evidente que estas condiciones para aplicar los beneficios fiscales son parte de las potestades que se reservan cada uno de los Estados a la hora de desarrollar sus sistemas fiscales con fundamento en su soberanía tributaria. Sin embargo, el hecho de pertenecer UE nos debe poner en alerta sobre el grado de adecuación de cualquier medida tributaria a los principios, libertades y marco normativo que se pretenden desarrollar desde la instancia supranacional.

4. Bibliografía

Aragón Reyes, M. (1995): “La Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea: la reforma de la Constitución”, *La Constitución española en el Ordenamiento Comunitario Europeo*, Vol. I, Ministerio de Justicia, Madrid.

García Caracuel, M. (2024): *La incidencia del ordenamiento jurídico europeo en la configuración del Derecho Tributario español. Los derechos fundamentales y medidas de control del fraude fiscal*, Atelier.

Hyltén-Cavallius, K. (2025): “Direct Taxation Rules dissuading Student Mobility within the EU: Case C-277/23, Ministarstvo financija (Bourse Erasmus+)”, *Eulawlive, Employment & Immigration - Internal Market – Tax*, 13 de febrero, disponible en: <https://eulawlive.com/op-ed-direct-taxation-rules-dissuading-student-mobility-within-the-eu-case-c-277-23-ministarstvo-financija-bourse-erasmus/>.

Mangas Martín, A. y Liñán Noguerras, D.J. (2020): *Instituciones y Derecho de la Unión Europea*, 10.^a edición. Tecnos.

Moreno González, S. (2024): “El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II)”, en Alonso González, L.M.; Collado Yurrita, M.Á. y Moreno González, S. (Dirs.), *Manual de Derecho Tributario: Parte Especial*, 8^a ed., Atelier.

Poza Cid, R. y Sanaella Vallejo, M. (2010): “La coordinación de la fiscalidad directa en la unión europea”, *Crónica Tributaria*, n.º 137, IEF.

Sarrión Esteve, J. (2024): “Nuevas reflexiones sobre la libre circulación de personas y el derecho de residencia como derechos fundamentales en la UE. Un estudio de su origen, titularidad, ámbito de aplicación y la más reciente jurisprudencia”, *Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid*, n.º 46, Comunidad de Madrid.

Tejerizo López, J.M. (2014-2015): “La Unión Fiscal en la UE”, *Revista de Derecho de la Unión Europea*, nº. 27 - 28, Colex-UNED.

Villar Ezcurra, M. (2010): “El impacto de la jurisprudencia comunitaria en la armonización y coordinación fiscal”, en Lasarte Alvarez, (Dir.), *Unión Europea. Armonización y coordinación fiscal tras el Tratado de Lisboa*, Universidad Pablo Olavide y Scuola Europea di Alti Studi Tributari.